

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

PRATIQUES, INSTITUTIONS ET VALEURS
FACE AUX TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES :
INNOVATIONS SOCIALES DANS LE SPORT

Format
distanciel

1^{er} - 2 AVRIL
2021

L'objectif est de réunir doctorants et
étudiants de Master 2, en Sciences
Humaines et Sociales appliquées au
sport et/ou à l'activité physique

Inscription
gratuite sur
[https://redesp2020
.sciencesconf.org/](https://redesp2020.sciencesconf.org/)

Prix du jury & Prix du public

Tables rondes,
Présentations de
doctorants

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Sessions
Innovations et évolutions institutionnelles (p. 3)
Milieu scolaire & EPS (p. 23)
Innovations sportives (p. 30)
Inclusion sociale et discriminations (p. 35)

Communicants
Emmanuel Dizin
Orlane Messey
Florent Lefevre
Malo Camus Le Pape
Axel Maugendre
Cyril Thomas
Clémence Beaufrère
Arnaud Daviré
Jean-François Marec
Inès Souid
Alexandre Perreau-Niel
Simon Lancelevé
Jonathan Réveillé
Felix Pavlenko
Julien Puech
Maxime Rouzaut

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Session 1 : Innovations et évolutions institutionnelles

« SPORT SANTE SUR ORDONNANCE » ET MÉDECINE GÉNÉRALE : COMMENT LE CORPS MEDICAL S'APPROPRIE L'INNOVATION ?

Emmanuel Dizin

*Laboratoire sur les Vulnérabilités et l'Innovation dans le Sport (L-ViS) - Université Claude
Bernard Lyon 1*

emmanuel.dizin@univ-lyon1.fr

Mots clefs : *Sport santé sur ordonnance, médecins généralistes, innovation, traduction*

Les dispositifs de « Sport Santé sur ordonnance » (SSSO) participent aujourd'hui à la dynamique de promotion de la santé par les activités physiques et sportives, impulsée officiellement à travers le Plan Sport Santé Bien-Être co-écrit en 2012 par les Ministères de la Santé et du Sport et concrétisée dans la loi de modernisation de notre système de santé par l'introduction de la prescription d'activité physique adaptée, témoignant ainsi d'une volonté d'évolution des représentations d'une approche curative à une approche préventive de la santé (Illivi & Honta, 2020). Situés à l'échelle des villes, ces dispositifs représentent une des réponses apportées à la lutte contre l'inactivité physique et la sédentarité. Ils consistent en la délivrance, par un médecin généraliste partenaire, d'une ordonnance d'activité physique aux patients vivant avec une maladie chronique (Affection de Longue Durée ou non) et de leur orientation vers un programme d'accompagnement à la pratique physique. D'abord initiée par la Ville de Strasbourg, ils se sont progressivement diffusés au sein d'autres collectivités locales françaises, *via* notamment le Groupe de travail SSSO du Réseau français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Nous reconnaissons ici un processus d'innovation sociale dans la mesure où ces dispositifs cherchent à répondre à un besoin social concernant la santé des individus et en ce qu'ils amènent un changement social (Richez-Battesti et al., 2012). L'innovation n'est alors pas à confondre avec le dispositif de prescription lui-même mais réside dans le « réseau » qui le soutient, résultant de négociations sociotechniques, de transformations de manières d'agir d'où l'intérêt de son étude. Les médecins généralistes apparaissent comme des acteurs clés du dispositif, du fait de la prescription médicale permettant la pratique des bénéficiaires, alors même que cette activité ne leur est pas évidente (Bloy et al., 2016).

En mobilisant la sociologie de la traduction et le cadre de l'analyse sociotechnique (Akrich et al., 2006) l'enjeu de la présente communication est d'analyser l'enrôlement des médecins

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

généralistes et leur appropriation de l'innovation. Il s'agira ainsi de retracer la construction d'un moment de la trajectoire sociotechnique de l'innovation en reconstituant le réseau fait d'acteurs humains et d'actants non-humains associés par des opérations de traduction de leurs intérêts (Callon, 1986). Nous nous appuyons pour ce faire sur le cas du dispositif « En forme sur ordonnance » (EFSO) de la Ville de Villeurbanne qui a ouvert ses portes en 2018. La méthodologie qualitative utilisée consiste en des observations réalisées lors de réunions des comités techniques et comités de pilotage du dispositif (11), de réunions des membres du comité technique avec les médecins généralistes du dispositif (4) et de réunions du Groupe de Travail SSSO du Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS (5). Un ensemble de 45 entretiens semi-directifs, réalisés auprès d'élus et d'agents de la Ville de Villeurbanne (17), de médecins généralistes partenaires du dispositif (10) et de certains bénéficiaires (18) ainsi qu'une analyse documentaire (prescription, livrets de suivi, compte-rendu de réunions, fiches-actions) viennent compléter le recueil. Une analyse thématique des données permet de repérer les processus à l'œuvre dans l'intéressement et l'enrôlement des professionnels de santé.

L'analyse réalisée nous permet dans un premier temps d'identifier les leviers principaux à l'intéressement et à l'enrôlement des médecins dans le dispositif SSSO de la Ville de Villeurbanne. Si la conviction personnelle des bienfaits de l'activité physique sur la santé des patients malades chroniques est objective, elle n'est pas une condition suffisante à la participation du corps médical. En effet, celui-ci met en avant des besoins d'efficacité de la prescription d'activité physique et de simplicité du dispositif dans un contexte de submersion de leur quotidien professionnel par des conditions d'exercices envahissantes. De plus, l'analyse fait émerger la nécessité de création d'un lien de confiance entre médecins généralistes et Ville dans un contexte tendu entre les deux entités. Dès lors, une « injonction au professionnalisme » est vivement recommandée à travers la rigueur scientifique qui soutient la construction du dispositif ainsi que les compétences professionnelles des intervenants en activité physique adaptée qui poussent les pilotes du dispositif à enrôler d'autres acteurs et surtout des actants non-humains afin de « créer du sens » auprès des médecins.

Bibliographie :

Akrich, M., Callon, M., & Latour, B. (2006). *Sociologie de la traduction : Textes fondateurs*. Ecole des mines de Paris.

Bloy, G., Philippon, L. M., & Rigal, L. (2016). Les médecins généralistes et le conseil en activité physique : Des évidences aux contingences de la consultation. *Sante Publique, S1(HS)*, 153-161.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Callon, M. (1986). Eléments pour une sociologie de la traduction : La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. *L'Année sociologique (1940/1948-)*, 36, 169-208. JSTOR.

Illivi, F., & Honta, M. (2020). *Bougez ! la fabrique locale de la lutte contre la sédentarité : Sociologie politique de l'État en action*. L'Harmattan.

Richez-Battesti, N., Petrella, F., & Vallade, D. (2012). L'innovation sociale, une notion aux usages pluriels : Quels enjeux et défis pour l'analyse ? *Innovations*, 38(2), 15.
<https://doi.org/10.3917/inno.038.0015>

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

LE ROLLER DERBY EN FRANCE : UNE VÉRITABLE « RÉVOLUTION » ?

Orlane Messey

Université de Franche-Comté Laboratoire C3S (EA 4660) Aïôn (ANR-19-CE27-0008)

orlane.messey@univ-fcomte.fr

Mots-clés : *Roller derby, sport alternatif, création, bricolage, sportivisation*

Le roller derby : une alternative sportive made in USA

Issu d'une série de transformations entre les années 1930 et 2000, le *roller derby* réapparaît au Texas en 2002, sous une forme qui se diffusera sur une grande partie du globe. À l'aube des années 2000, cette ancienne pratique sportive, historiquement mixte et mêlant catch et vitesse, est récupérée par un entrepreneur qui souhaite en faire un véritable show féminin sur patins. Suite à un conflit, des joueuses quittent le collectif et ripostent en créant un concept qui sera désormais exclusivement féminin, dirigé bénévolement, sur le modèle associatif, « *par les joueuses, pour les joueuses* ». Ce *revival roller derby*, comme l'appellent ses créatrices, les *Texas Roller Girls*, s'érige comme « réponse » aux pratiques hégémoniques. En refusant le modèle entrepreneurial et masculin du sport américain, cette version s'inscrit dans un fonctionnement « alternatif », reposant sur « *une structure qui n'est pas celle des sports traditionnels* » (Rinehart, 2000). En s'inspirant des mouvements musicaux contre-culturels, le derby emprunte au punk sa forme non-conventionnelle (en utilisant notamment les artefacts burlesques du carnaval) ainsi que sa vulgate contestataire, le *do it yourself* (DIY), lui permettant d'impulser un « *renversement des rapports de domination* » (Hein, 2012).

Cette présente réflexion se propose d'analyser la manière dont les équipes françaises se sont approprié cette pratique américaine. L'approche sociologique (soixante entretiens semi-directifs) et ethnographique (participation à des entraînements hebdomadaires ainsi qu'à des événements locaux et nationaux) menée depuis décembre 2019 auprès de différentes équipes, me permet ainsi d'initier des réflexions concernant l'évolution du roller derby en France, de ses débuts à aujourd'hui.

L'élan créatif du derby

Suite à la diffusion en 2010 du *teen-movie Bliss*, le roller derby s'exporte en dehors des frontières états-uniennes. En 2009, une seule équipe existe sur le territoire français. Entre 2010 et 2013, je recense la création d'environ quatre-vingt nouvelles équipes. Ce sport « inconnu » suscite alors l'intérêt de femmes et d'hommes, sportifs et non sportifs, bien décidés à se lancer dans l'aventure. Au cours de cette période, le derby « redynamise » l'offre sportive

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

« traditionnelle » sur le territoire. Si l’ancrage féminin du derby est largement apprécié, son « univers » fun et festif joue un rôle clé dans la création des équipes. À l’apprentissage du patin et des règles, se mêle la perpétuation de l’univers musical et « *déluré* » du derby américain. Pour les pionnières françaises, c’est « *un élan de liberté* » qui envahit cette période.

Le derby français sous le prisme des « négociations »

L’enquête me confronte pourtant peu à peu à la « sportivisation » des équipes françaises au cours de laquelle l’éviction du carnaval emporte avec lui le DIY, provoquant le passage d’un cadre de pratique « *visant à réduire l’écart entre acteur et spectateur* » (Hein, *Ibid.*) à celui d’un cadre de consommation ordinaire de loisirs sportifs.

Découpé aujourd’hui entre son « élite sportive » et ses clubs de « loisir », je pourrais conclure à l’« échec », en France, de cet élan « révolutionnaire » injecté dans le roller derby aux États-Unis¹, à travers lequel une « *résistance aux formes hégémoniques* » (Beal, 1995) est envisageable. Or, en y regardant de plus près, les « conflits » qui traversent le milieu français révèlent une autre réalité et soulignent les intérêts pluriels qui animent les pratiquants. J’emprunterai à Michel de Certeau ses « arts de faire » et j’envisagerai l’« innovation » dans le cadre du roller derby, comme un processus articulé entre « résistance » et « bricolage », entre « rupture » et « création » (Tuillon Demésy, 2019), exprimant ainsi les « négociations » qui animent les acteurs du sport, me permettant *in fine*, d’entrevoir les perspectives de changement qu’ils poursuivent dans et par leur pratique.

Bibliographie :

Beal, B. (1995), “Disqualifying the official: an exploration of social resistance through the subculture of skateboarding”, *Sociology of sport journal*, 12, (3), 252-367.

De Certeau, M. (1990), *L’invention du quotidien*, Paris, Gallimard.

Hein, F. (2012), *Do it Yourself! Autodétermination et culture punk*, Neuvy en Champagne, Le passager clandestin.

¹ La fédération nationale américaine de roller derby, qui est aussi l’instance de régulation internationale, est la WFTDA dont le slogan est le suivant : *Real. Strong. Athletic. Revolutionary.* ».

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Rinehart, R. (2000), “Emerging arriving sport: alternatives to formal sports”, dans Coakley, J. & Dunning, E., *Handbook of sports studies*, 504-520.

Tuailon Demésy, A. (2019), « Punks, reconstituteurs et joueurs de quidditch : temps et imaginaire dans les loisirs alternatifs », *Mundus Fabula*, [en ligne], <https://mf.hypotheses.org/925>.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

LES COMITÉS OLYMPIQUES EUROPÉENS (COE) OU LA DIPLOMATIE DU SPORT OLYMPIQUE À L'ÉCHELLE DE L'EUROPE DEPUIS 1968

Florent Lefèvre

Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Laboratoire Performance Santé Métrologie Société – PSMS

florent.lefevre11@gmail.com / florent.lefevre1@etudiant.univ-reims.fr

Mots-clés : Olympisme, Europe, Comités Olympiques Européens, Histoire, Culture

Cette thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) propose d'étudier un objet, l'Olympisme, un acteur, les Comités Olympiques Européens (COE) et un territoire : l'Europe. Les Comités Olympiques Européens, qui regroupent aujourd'hui 50 CNO membres, est une institution olympique peu connue et dont l'évolution n'a jamais fait l'objet de travaux. Si aujourd'hui cette institution réunit les CNO européens cela n'a pas toujours été le cas, l'histoire de cette Europe Olympique qui a commencé dans les années 1960, est liée au contexte historique et géopolitique de la construction de l'Europe politique à partir des années 50.

Ma démarche vise à interroger le contexte européen depuis la seconde moitié du XXe siècle, dans le but de comprendre les positions, les rôles, les choix des acteurs qui vont œuvrer à l'institutionnalisation progressive de cette Europe Olympique. Concernant la méthodologie, une partie importante de mon travail consistera à réaliser une analyse de contenu des nombreuses archives, conservées notamment au Centre d'Études Olympiques de Lausanne, et aux archives nationales de Pierrefitte. Il s'agira alors de comprendre et d'expliquer les multiples enjeux, missions, et positions des COE depuis 1968, en privilégiant une démarche interdisciplinaire. C'est donc en sollicitant notamment différents champs scientifiques, tels que la géographie et l'histoire culturelle, que seront analysés les actions et les événements des COE.

En outre, peu de recherches se sont intéressées aux COE, mais cette thèse a comme objectif de dépasser ces approches et analyses institutionnelles (E.Monnin 2011, R.David 2011, C.Miège 2009) de l'histoire des COE pour comprendre le réseau Olympique européen et en particulier le rôle joué par les différents acteurs. Plusieurs travaux de références seront mobilisés, par exemple la gouvernance des organisations sportives et olympiques (E. Bayle 2007, P. Chantelat 2007, J-L. Chappelet 2007) ou bien l'histoire et la géographie du sport, de l'Olympisme (J-P. Augustin 2004, P. Gillon 2004, J. Bale 2008, T. Terret 2011).

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

L'analyse de cette Europe olympique, se fera à la fois sur le temps long (l'analyse des COE comme un acteur du système olympique depuis sa création) et sur le temps court avec la célébration des événements olympiques organisés par les COE.

La problématique de cette recherche va donc tenter d'expliquer pourquoi, dans un contexte du Second XXe siècle européen où les États européens cherchent à s'unir politiquement et économiquement, la construction de l'Europe olympique ne va se faire que progressivement. Cet espace olympique européen sera notamment confronté à de nombreux blocages, c'est notamment le cas de l'échec du projet des 1ers Jeux Européens, qui sera traité dans cette recherche

A ce stade de mon doctorat (1^{ère} année), il m'est déjà possible de présenter quelques premiers résultats. L'idée du regroupement des CNO a pris forme pour la première fois en 1967 lors de la 65^{ème} Session du CIO. Mais c'est en 1968, que le Comte Jean de Beaumont, alors président du CNO français, avec l'aide d'un groupe de travail composé d'un représentant des CNO d'Allemagne Fédérale, Belgique, France, Suisse et URSS, va poser les premières pierres de la construction d'une association olympique européenne en convoquant une assemblée à Versailles. De 1968 à 1975, les CNO se réunissent tous les ans dans une Assemblée des CNO européens, des premiers groupes de travail se forment avec des objectifs, des missions. Le Comte Jean de Beaumont (FRA) devient alors le premier président de cette Assemblée des CNO d'Europe qui regroupe à cette époque 22 CNO (contre 50 aujourd'hui). Mais ce n'est qu'en 1975 à Lisbonne, qu'elle se dote de statuts écrits et d'un nom définitif « l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Europe ». Ce nom fut ensuite changé en 1995 par « Les Comités Olympiques Européens. »

Un axe important de ma recherche s'intéressera au projet de création des Jeux Européens qui étaient l'une des idées innovantes à l'ordre du jour des premières réunions de la création de cette association olympique européenne. Cette décision semble utile pour corriger une particularité du vieux continent. En effet, l'Europe, berceau du sport moderne et de l'Olympisme, n'a pas de jeux régionaux tels qu'ils existent aux quatre coins du monde. Une proposition est faite par la France et notamment Maurice Herzog lors d'un colloque franco-allemand en 1965 de créer des Jeux Européens. Une candidature commune européenne voit le jour autour de trois villes : Mulhouse pour la France, Fribourg pour la RFA et Bâle pour la Suisse : c'est la candidature de la région Rhénane.

Pour terminer, il est possible d'identifier plusieurs plus-values pour cette thèse. Tout d'abord, les différents travaux de recherche sur l'Olympisme ne s'intéressent que très peu à cet acteur du Système Olympique qui joue, pourtant, un rôle important dans la diffusion de l'Olympisme à l'échelle de l'Europe. Nous avons également de nombreuses recherches qui s'intéressent aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais à travers ce doctorat, une attention particulière sera portée aux compétitions olympiques à l'échelle de l'Europe organisées par les COE (comme le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, Jeux des Petits États

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

d'Europe, les Jeux Européens). À travers tous ces évènements, il y a une volonté de permettre à tous les États européens d'organiser des compétitions olympiques et de remporter des médailles.

Tout cela dans un but de promouvoir en Europe le caractère universel et fraternel de l'Olympisme. L'Olympisme a, depuis toujours, servi les grandes causes de la société, la construction européenne n'en est-elle pas une ?

Bibliographie :

ACNOE, (1978). Association des Comités Nationaux Olympiques d'Europe. Association of the European National Olympic Committees, 1967-1978. *Historique de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Europe de 1967 à 1978 à l'occasion de la Xè Assemblée Générale*, 36p.

David, R. Monnin, E. (2011). Le mouvement olympique et l'Europe : histoire et actualité de l'Association des comités olympiques européens. *European Studies in Sports History*, Volume 4, PURH, pp 165-189

David, R. Monnin, E. (2012). From Versailles to Brussels: The origins, hesitations and actions of the Association of European Olympic Committees. *Sport Governance in the World. A socio-Historic Approach*, Volume III, pp 227-261

Errais, B. Fates, Y. (1989). Les Jeux Régionaux, témoins de l'universalisation des sports. *Mappemonde 2*

Miège, C. (2009) Les organisations sportives l'Europe. *INSEP-Editions*, 258p.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Quel mode de gouvernance pour les clubs professionnels de football demain ? Le cas du SC Bastia et du Socios Etoile Club Bastiais

Malo Camus Le Pape

Doctorant – Université de Bretagne Occidentale – Centre de Recherche Bretonne et Celtique
malo.camus@gmail.com

Mots-clés : *football ; gouvernance ; supporterisme ; gestion participative*

Affaibli par la crise sanitaire et ses répercussions économiques puis par le fiasco des droits télévisuels pour la retransmission du championnat, le football professionnel français traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Face à ce manque à gagner aux origines diverses, plusieurs clubs craignent le dépôt de bilan à la fin d'une saison sportive qui n'aura pas permis les rentrées économiques attendues. En outre, de nombreux groupes de supporters font entendre leur mécontentement face à la gestion des clubs qu'ils soutiennent. Si les récents évènements observés à l'Olympique de Marseille – manifestation violente et intrusion de quelques supporters dans le centre d'entraînement du club – sont remarquables par leur retentissement, ils ne sont pas isolés. À Bordeaux, Nantes ou encore Saint-Etienne de nombreux supporters, notamment « ultras » pour qui « la passion est extrême et l'acte supportériste vu comme une fin en soi » (Mignon, 1998), font entendre leur mécontentement vis-à-vis de leurs directions respectives. Les griefs sont à chaque fois les mêmes : une gestion déconnectée du territoire d'action, l'absence de dialogue et de passion de la part des dirigeants, la gentrification des tribunes, la méconnaissance de l'histoire du club ou encore la priorisation du résultat économique plutôt que du résultat sportif par la recherche d'une balance de transfert positive. Les évolutions contemporaines du football professionnel français ont conduit à l'augmentation des montants financiers engagés obligeant à la diversification des sources et des investisseurs (Drut, Raballand, 2010). Longtemps vu comme la norme, le modèle du club dirigé par un industriel local et financé par une entreprise du territoire – comme le faisaient Peugeot à Sochaux ou Casino à Saint-Etienne par exemple (Chovaux, 2001) – est aujourd'hui l'exception. La crise actuelle traversée par le football professionnel français dans sa globalité et les cas singuliers de différents clubs « historiques » du championnat français questionnent sur les modes de gouvernance : comment rétablir le dialogue entre les supporters et les dirigeants ? Et surtout, comment garantir un modèle viable économiquement et socialement pour les clubs professionnels ?

Le cas du Sporting Club de Bastia est intéressant pour apporter des pistes de réflexion. En 2017, le plus grand club de Corse (Rey, 2003) a connu une période délicate : en proie à des difficultés sportives – descente en deuxième division –, économiques – gestion frauduleuse des dirigeants du club – et sociales – débordements répétés de ses supporters – le club avait

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

été contraint de déposer le bilan, de perdre son statut professionnel et de repartir de la cinquième division. Pour ne plus connaître de telles désillusions et pour repartir sur des bases saines, une association s'était créée sous l'impulsion de supporters : le Socios Etoile Club Bastiais. L'objectif affiché était alors clair : devenir un partenaire privilégié dans la gestion du club en étant à la fois un interlocuteur pour les dirigeants et un garant de l'histoire et des valeurs du club. En outre, le statut juridique du club a évolué, la Société Anonyme à Objet Sportif a été remplacée par une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Les premiers résultats de ce mode de gestion innovant, lancé lors de la saison sportive 2017-2018, semblent positifs : les finances du SC Bastia ont été validées sans réserve par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, le club a connu deux montées sportives successives et devrait retrouver le statut professionnel l'été prochain en remontant en deuxième division. Alors, avec ce mode de gestion innovant, le SC Bastia aurait-il mis en place un mode de gouvernance à développer pour réformer le football professionnel français ?

L'objectif de cette communication est de prendre le club corse comme un indicateur pour interroger la réussite, la viabilité et la transposabilité de ce modèle. La communication se base sur une étude menée sur le terrain en 2018, en partenariat avec le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités, et enrichi par des entretiens plus récents avec des acteurs de ce mode de gouvernance. De plus, en mettant la gouvernance du football français au cœur de la réflexion, l'idée est d'encourager les recherches sur une thématique porteuse pour les années à venir.

Bibliographie :

Chovaux, O. (2001). *50 ans de football dans le Pas-de-Calais*. Artois Presses Université : Arras.

Drut B., Raballand G. (2010), « Football européen et régulation : une question de gouvernance des instances dirigeantes », *Géoéconomie*, n° 54, p. 39-52.

Mignon, P. (1998). *La passion du football*. Editions Odile Jacob : Paris.

Rey, D. (2003). *La Corse et son football (1905-2000)*. Albania : Ajaccio.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

QUELLES MODALITES D' ACTIONS DANS UN LIBAN EN CRISE ?

Axel Maugendre

F3S 1342 Université de Strasbourg

axel.maugendre@etu.unistra.fr

Comme le rappelle l'historien et économiste Georges Corm, le Liban est un pays aux conflits et crises cycliques (Corm, 2012). A partir de la guerre civile de 1975 à 1990 s'opèrent les premiers changements qui voient sur le plan politique mais aussi sportif, la fin de la domination des chrétiens Maronites aux bénéfices des communautés musulmanes. Dès le début des années 90', le sport devient l'un des nouveaux terrains d'affrontements entre Chrétiens et Musulmans comme une forme de mise en pratique contemporaine de la pensée d'Elias sur la disciplinarisation des corps après la violence guerrière (Elias & Dunning, 1986). Les enjeux moraux et culturels vont entraîner une professionnalisation extrêmement rapide passant d'une période de guerre sans championnats officiels à des joueurs payés plusieurs dizaines de milliers d'USD par mois (Nseir, 2012).

Deux sports vont tirer la couverture jusqu'à aujourd'hui, le football et le basketball. Sports populaires et mondialisés, ces deux géants de la scène locale, permettent en partie aux milliardaires libanais de se placer en champions de la cause communautaire ou confessionnelle à travers le sponsorat d'un club ou plusieurs clubs. Ces actions donnent une assise politique et un « ticket d'entrée » au jeu politique libanais.

Cette brève introduction permet d'attirer et de cadrer mon intervention qui portera sur les modèles d'innovations en matière d'organisation et de politique sportive des clubs de sports collectifs libanais de 1990 à 2020.

Dans une succincte première partie, nous nous pencherons sur le cas des institutions de contrôle et d'organisation du football et du basket-ball libanais : les fédérations. Dès la fin de la guerre civile, une division va apparaître entre un basket-ball majoritairement chrétien et un football majoritairement musulman (Nassif & Amara, 2015). Cette différence va se transmettre dans les normes, valeurs et organisations des deux institutions. Pour la clarté du propos, nous procéderons par un comparatif des trajectoires (communautaire, économique et sociale) des deux institutions entre 1990 et 2020.

Dans une deuxième partie, nous essaierons de montrer les différents modèles de structures et d'innovations à l'échelle des clubs. Cette démonstration se fera à partir de cinq clubs issus des cinq communautés les plus actives dans le monde sportif, c'est-à-dire maronites, Arméniens,

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

druzes, chiites et sunnites. Nous verrons aussi comment les structures sociales et communautaires influence l'organisation les modèles et le développement des clubs. Les facteurs interrogés dans l'analyse des clubs sont : résultats sportifs, lien avec les partis politiques, politiques sportives seniors, féminines et jeunes et liens avec le territoire.

Mon travail doctoral portant sur les trajectoires socio-sportives des acteurs individuels et collectifs au sein de l'élite des sports collectifs libanais. La majorité des données seront issus de la recherche.

Dans le cadre de cette conférence mon but est double. Je souhaite évidemment présenter mon travail et récolter les remarques et critiques qui permettront le développement de celui-ci. De même, que je souhaite interagir avec d'autres doctorantes et doctorants sur la situation actuelle entre nos différents terrains.

Bibliographie :

Corm, G. (2012). Le Liban contemporain : histoire et société. Paris: La Découverte.

Elias, N., & Dunning, E. (1986). Quest for excitement sport and leisure in the civilizing process. Oxford: Oxford University Press.

Nassif, N., & Amara, M. (2015, janvier 26). Sport, policy and politics in Lebanon. International Journal of Sport Policy, pp. 1-15.

Nseir, G. (2012). Des communautés et des sports au Liban : Enjeux des regroupements sportifs et des rencontres intercommunautaires. Strasbourg: Ecole doctorale " Sciences Humaines et Sociales : Perspectives européennes".

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

LA MISE EN ŒUVRE DES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE CROSS-COUNTRY : UNE REPOSE INSTITUTIONNELLE A UNE DOMINATION SPORTIVE

Cyril THOMAS

Laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport (L-VIS), Université Lyon 1.

cyril.thomas@univ-lyon1.fr

Mots clés : *Championnat – Europe – cross-country – Afrique - domination - innovation*

La ville d'Alnwick, au Nord de l'Angleterre, accueille le 10 décembre 1994 les premiers championnats d'Europe de cross-country, sous l'égide de l'Association européenne d'athlétisme (AEA). Si la création d'un tel événement semble au premier abord s'inscrire dans une logique compétitive usuelle dans de nombreuses disciplines sportives, parmi lesquelles l'athlétisme, s'affrontant à l'échelle du continent européen, le contexte et les raisons qui ont motivé son organisation méritent d'être interrogé·e·s. L'objet de cette communication est ainsi d'analyser les circonstances de la mise en œuvre des championnats d'Europe de cross-country au regard de l'histoire de la discipline afin d'en dégager la singularité. Cette étude s'appuie sur la consultation d'archives, depuis le début des années 1970, au moment où le cross-country organisé par l'International Cross-country Union (ICCU) est intégré à la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), jusqu'à la période actuelle. Cette analyse couvre les archives de la revue Athlétisme, organe de presse officiel de la Fédération française d'athlétisme (FFA), ainsi que des comptes rendus d'instances dirigeantes de la FFA, de l'AEA et de l'IAAF.

Ce corpus met en avant, d'une part l'hégémonie des athlètes africain·e·s, essentiellement kényan·e·s et éthiopien·ne·s, aux championnats du monde de cross-country à partir du milieu des années 1980, dont peinent à s'extraire les athlètes européen·ne·s, notamment les Français·e·s. Il révèle également les enjeux financiers qui pèsent sur les athlètes du vieux continent au début des années 1990, désormais contraints d'accroître leur visibilité suite au virage commercial opéré par l'IAAF. Tandis que les rapports institutionnels se contentent de justifier la création des championnats d'Europe de cross-country par un désir de dynamiser la discipline à l'échelle continentale, les articles et interviews d'athlètes et de dirigeants fédéraux dans la revue fédérale insistent sur la nécessité de remobiliser les athlètes européen·ne·s, délaissant des championnats du monde de cross-country jugés inaccessibles. Rompant avec l'universalisme chère au mouvement olympique, les motivations conduisant l'AEA à organiser cette nouvelle compétition sont d'autant plus paradoxales qu'elles s'inscrivent à contre-courant de la dynamique d'internationalisation du cross-country engagée par l'IAAF au début des années 1970. En recourant à une innovation pour préserver le cross-

16

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

country du vieux continent, l'AEA revient pourtant à l'ancrage européen de la discipline.

Bien que les championnats d'Europe semblent remplir leur objectif de revitaliser le cross-country continental dans les années qui suivent leur mise en œuvre, ils ne favorisent pas la progression du cross-country européen, les athlètes est-africain·e·s conservant leur hégémonie sur les championnats du monde tandis que les fédérations européennes s'y distinguent de moins en moins. Cette nouvelle compétition marque finalement le point de départ d'un processus de mise à distance plus large des nations est-africaines au sein du cross-country mondial, préfigurant l'opposition, par les institutions européenne et mondiale, d'une domination culturelle à une hégémonie sportive jugée insurmontable, sinon injuste, car fréquemment appréhendée depuis les années 1970 sous l'angle de l'idéologie du don naturel.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

L'ELIGIBILITE SPORTIVE INTERNATIONALE : LA NATIONALITE ETATIQUE A LA MARGE DE LA « NATIONALITE SPORTIVE »

Clémence Beaufrère

Institut des Sciences sociales du Politique UMR n° 7220

clemencebeaufrere@gmail.com

Mots-clés : représentation sportive internationale – nationalité étatique – nationalité sportive

Les règlements des fédérations sportives internationales contiennent un chapitre consacré à la participation des athlètes aux compétitions officielles qu'elles organisent : les critères d'éligibilité à la représentation sportive d'une fédération nationale par un sportif y sont déterminés. Cette éligibilité peut être désignée par le terme de « nationalité sportive ». Les critères d'admissibilité à une « nationalité sportive » diffèrent fortement d'une discipline à une autre et ne concernent pas uniquement la nationalité étatique d'un athlète, voire ne l'inclut aucunement. Cette déconnexion entre identité civile et identité sportive de l'athlète résulte du pouvoir que les fédérations internationales ont sur l'organisation et la réglementation des compétitions officielles. Procédant ainsi, certaines placent la nationalité étatique à la marge de l'éligibilité sportive internationale. Mais, comment se traduit cette mise à l'écart de l'identité civile d'un athlète dans la détermination de sa « nationalité sportive » ?

Plusieurs travaux ont été menés sur la question de l'éligibilité sportive internationale, notamment sur l'existence même d'une « nationalité sportive » et de sa potentielle autonomie vis-à-vis de la nationalité étatique (Collomb, 2014 ; Guillaumé, 2014). Cependant, aucune contribution n'examine, de manière presque exhaustive, l'entendement que les diverses instances sportives internationales ont de la « nationalité sportive » et la place qu'elles confèrent à la nationalité étatique des athlètes.

Pour construire un référencement de l'éligibilité sportive internationale actuelle, nous avons recensé les disciplines olympiques et pris connaissance de leur réglementation respective. Cette vue d'ensemble du traitement de la « nationalité sportive », et notamment du lien que cette dernière entretient avec la nationalité étatique, permet une comparaison des pratiques de trente-neuf fédérations représentant, au total, soixante-quatre disciplines. Guillaumé (2014) note l'existence de trois cas « d'absence de coïncidence entre les deux types de nationalités » (p.35). Notre étude vise à compléter les situations soulignées par Guillaumé (2014) avec les éléments relevés dans les règlements des fédérations internationales de disciplines olympiques.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Le premier cas de déconnexion entre identité civile et identité sportive s'observe lorsque la nationalité étatique d'un athlète est insuffisante à sa représentation sportive d'un pays. Dans ce cas, les règlements vont contenir plusieurs critères complémentaires à celui de la nationalité étatique. Ils concernent, pour la plupart, une durée de résidence dans le pays représenté ou bien son lieu de naissance voire celui de ses parents ou de ses grands-parents. Une deuxième situation dans laquelle la nationalité étatique est à la marge de la « nationalité sportive » est celle dans laquelle les règlements établissent des « délai de carence », c'est-à-dire, définissent une période à respecter entre la représentation de deux fédérations nationales différentes. Cette pratique est largement répandue : l'instauration d'un « délai de carence » concerne les deux tiers des fédérations internationales étudiées. Enfin, certains règlements sportifs internationaux établissent une « nationalité sportive [...] fixe au sens où le sportif ne peut pas, en principe, en changer » (Guillaumé, 2014, p.36). La « nationalité sportive » présente donc, pour certaines disciplines, un caractère irréversible. Dans le cadre compétitif international, la réglementation des fédérations prédomine et, la nationalité étatique, dans certains cas, disparaît de la composition de la « nationalité sportive ».

La nationalité étatique joue donc un rôle marginal dans l'éligibilité sportive internationale : elle n'est aucunement son unique déterminant, voire peut être totalement absente de la liste des critères à remplir pour être éligible à la « nationalité sportive » d'une discipline. Les fédérations internationales intègrent des critères de résidence, de lieu de naissance ou de délai de carence qui s'additionnent à la nationalité étatique. Cette comparaison de règlements des fédérations internationales de disciplines olympiques nous permet d'illustrer le fait que la « nationalité sportive » est un concept composite, à géométrie variable : elle prend une forme différente selon l'instance qui la définit.

Bibliographie :

Collomb, P. (2014). Le marché des naturalisés In Simon, G. (dir), *Sport et nationalité*, pp. 75-88. Laboratoire de Droit du Sport, C.N.R.S. Lexisnexis, Université de Bourgogne

Dubey, J.-P. (2006). Nationalité sportive : une notion autonome, In Oswald, D. (dir), *La nationalité dans le sport. En jeux et problème*, pp. 31-45. CIES Editions, Neuchatel

Guillaumé, J. (2014). Existe-t-il une nationalité sportive ? In Simon, G. (dir), *Sport et nationalité*, pp. 31-46. Laboratoire de Droit du Sport, C.N.R.S. Lexisnexis, Université de Bourgogne

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

LE DÉVELOPPEMENT DU COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS DE 1992 À NOS JOURS

Arnaud Daviré

Université Gustave Eiffel

arnauddavire@gmail.com

Mots clés : *paralympisme, handicap, inclusion, organisation sportive*

Créé en 1992 le Comité Français de Liaison pour les Activités Physiques et Sportives des Personnes Handicapées (COFLAPSH) sera renommé Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) en 1996. Cette structure, souvent confondue avec la Fédération Française Handisport (FFH), reste méconnue dans le paysage institutionnel du sport français. Ses membres fondateurs que sont la FFH, la Fédération Sportive des Sourds de France (fusionnée en 2008 avec la FFH) et la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) sont en effet bien mieux mis en avant par la littérature scientifique.

Les statuts du CPSF ont été modifiés en 2013 sous l'impulsion conjointe du ministère des sports et du Comité Paralympique International (CPI) pour s'ouvrir à toute fédération investie dans le développement du sport pour les personnes en situation de handicap. Une petite révolution pour ce mouvement en France, suivie d'une reconnaissance législative acquise au titre du code du sport en 2015 qui l'installera définitivement dans l'écosystème sportif français.

Des acteurs clés ont permis cette évolution, mais également un environnement institutionnel soumis à d'importante évolution. La volonté du ministère des sports couplée à l'évolution de la gouvernance du CPI sont à l'origine de l'évolution de la gouvernance du CPSF. La mise en place de l'Agence Nationale du Sport et l'obtention de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris ont donné une nouvelle impulsion au mouvement.

Ce jeune acteur du mouvement sportif français compte, d'autre part, aujourd'hui 41 membres. De 2013 à 2021 le CPSF a donc multiplié son nombre d'adhérent par 20 ! Il y a là des fédérations et associations investies dans le développement de parasports en leur sein, mais également des fédérations olympiques qui gèrent aujourd'hui un sport inscrit au programme des Jeux Paralympiques. Parmi ces dernières on distingue des fédérations investies de longue date, et d'autre plus récemment investies à la faveur de l'attribution d'une délégation de pouvoir octroyée par le ministère des sports aux dépens de la Fédération Française Handisport. En arrière-plan se dessine en effet une politique d'inclusion vers les fédérations olympiques voulue par le ministère de tutelle, et dont la mise en œuvre a été amorcée au

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

retour des Jeux Paralympique de Rio, le 31 décembre 2016. Une politique qui crée nécessairement des tensions entre les membres impliqués.

Le Comité Paralympique et Sportif Français est donc face à des défis d'ampleur. Il se doit d'accompagner, à la fois les nouveaux membres dans leur démarche de développement et les fédérations fondatrices qui se voient dépossédées de leurs prérogatives sur des sports paralympiques qui ont de longue date constitué la vitrine de leur mouvement. Autre défi, celui de tirer parti de l'organisation des Jeux sur le territoire français pour qu'au lendemain de la cérémonie de clôture son avenir soit assuré tant sur le plan de la légitimité de son existence que sur le plan financier. Enfin, les sportifs sourds présents au sein de plusieurs fédérations par le jeu des délégations de pouvoir accordées par le ministère des sports, posent la question de la gestion de la délégation française engagée sur les Deaflympics aujourd'hui assurée exclusivement par la FFH qui se trouve dans une position similaire à celle occupée au sein du CPSF durant ses vingt premières années d'existence.

Cette proposition de communication a donc pour ambition d'analyser le mode de fonctionnement du CPSF, à travers ses acteurs, face à son évolution interne et à l'environnement national et international dans lequel il évolue. Cette analyse s'appuiera sur des entretiens menés auprès d'acteurs du mouvement et de son écosystème, des documents obtenus auprès de ces mêmes acteurs ou dans la littérature traitant des membres fondateurs du mouvement, ainsi que de discussions informelles avec diverses personnes en mesure d'éclairer des points particuliers.

Les interactions entre les membres, toujours plus nombreux du CPSF, la médiatisation, le financement, les interactions propres à l'écosystème, les incidences engendrées par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024) et la mise en place de l'Agence Nationale du Sport (ANS) sont ici interrogés.

Bibliographie :

- Benvenuto, A., & Séguillon, D. (2013). Des premiers banquets des sourds-muets à l'avènement du sport silencieux 1834-1924. *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*, (64), 135-150. <https://doi.org/10.3917/nras.064.0135>
- Bouttet, F. (2015). *Organiser la pratique sportive des personnes handicapées : entrepreneurs et dynamiques institutionnelles dans la construction de l'action fédérale* (phdthesis). Université de Strasbourg. Consulté à l'adresse <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01294965/document>

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). L'acteur et le système.

Marcellini, A., & Gaël, V. (2015). Corps sport handicaps (T2), Le mouvement handisport au XXIe siècle - Lectures sociologiques.

Sørensen, M., & Kahrs, N. (2006). Integration of Disability Sport in the Norwegian Sport Organizations: Lessons Learned. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 23(2), 184-202. <https://doi.org/10.1123/apaq.23.2.184>

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Session 2 : Milieu scolaire et EPS

Des professeurs d'EPS expérimentés (cinq ans et plus d'ancienneté) de Bretagne vus par eux-mêmes : étude sociologique de leur(s) identification(s) professionnelle(s) dans l'Enseignement Public et dans l'Enseignement Privé

Jean-François MAREC

Laboratoire d'études et de recherches en sociologie, Équipe d'accueil 3149 / UBO de Brest
jfmarec56@gmail.com

Mots-clés : Éducation Physique et Sportive, identification professionnelle, enseignement public et privé, Bretagne

Cette thèse porte sur des enseignants d'Éducation Physique et Sportive (EPS) de l'académie de Bretagne. Elle s'attache à connaître les identifications professionnelles de professeur-e-s de l'enseignement public et privé (catholique et Diwan). Nous y confirmons « l'importance des éléments indispensables à la socialisation professionnelle de ces enseignants : la pratique en club, la formation initiale, l'expérience acquise auprès des collègues de travail, l'utilisation d'internet, etc. » (Marec, 2012, p. 27). C'est l'influence de ces éléments extérieurs que nous avons étudiée dans le cadre de notre recherche doctorale, en prolongeant et en enrichissant ce travail par une étude de sociologie descriptive de leurs identifications professionnelles, définies par Roux-Perez (2005), Autret (2010) et Dubar (2010) comme un processus de construction, fruit de l'interaction entre l'image que l'on se construit de soi-même, celle que nous souhaitons renvoyer aux autres, et l'image que les autres nous renvoient. Nous partons du postulat que les professeurs d'EPS construisent leur(s) identification(s) professionnelle(s) tout au long de leur carrière, en fonction de leurs expériences et de l'évolution de leur discipline (formation, structuration de la profession, évolution des contenus des concours de recrutement). Nous pensons également qu'il peut y avoir des différences de fonctionnements et de conceptions selon qu'ils appartiennent à l'enseignement public ou à l'enseignement privé. Nous interrogeons également l'histoire de l'EPS pour mieux en faire ressortir sa diversité et sa complexité. Éléments qui peuvent expliquer les différents parcours des professeurs d'EPS (PEPS) interrogés. Nous avons utilisé des entretiens semi-directifs (Kaufmann, 2011), d'une durée moyenne de trois heures effectuées auprès d'une cinquantaine de professeurs d'éducation physique. L'entretien est en réponse au « fil conducteur de questionnement ouvert » (Kaufmann, 2011.) envoyé à chacun d'entre eux. Nous interrogeons le « pourquoi et le comment » sont-ils(elles) devenus(es) PEPS. Nous analysons les domaines

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

de modifications intervenues (ou pas) dans les parcours de ces enseignant-e-s. Autre point important de nos questionnements, l'EPS versus les activités physiques, sportives et artistiques (APSA), et ce toujours selon le regard des enquêtés. Nous consacrons un chapitre aux « femmes en EPS » afin de connaître leur ressentis propres dans un métier à majorité masculine. Notre dernière rubrique s'attache à savoir s'il existe une EPS du public et une EPS du privé. Notre conclusion met en avant l'explication des différents chapitres ; notre point de vue basé sur des arguments et des données ; les approfondissements et les perspectives de notre recherche. Ainsi se dégagent des profils de professeurs d'EPS et enseignants d'une discipline toujours en mutation dans une académie, elle-même en évolution, du moins dans la discipline EPS.

Bibliographie :

Autret E., *La construction de l'identité professionnelle des professeurs stagiaires en éducation physique et sportive* (thèse de doctorat non publiée) ; Brest Université de Bretagne Occidentale, 2010.

Dubar C., *La socialisation*. Paris, Armand Colin. 2010 (2000).

Kaufmann J.-C., *L'entretien compréhensif. L'enquête et ses méthodes*, Paris, Armand Colin, 2011, (1996).

Marec, J.-F. (2012). La socialisation professionnelle des enseignant-e-s d'EPS et les Activités de Coopération/Opposition Collectives en Bretagne, mémoire de master, consultable sur le site EPS de l'académie de Rennes. URL : <http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/19386>

Roux-Perez, T. (2005). Dynamiques identitaires à l'échelle du temps : une étude de cas chez les enseignants d'Éducation Physique et Sportive. *Movement & Sport Sciences*, 3(3), 75-96. <https://doi.org/10.3917/sm.056.0075>

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

La formation des enseignants dans les ISSEP tunisiens au prisme de la vulnérabilité

Inès Souid

Université Lyon 1

nanoussa.souid@gmail.com

Mots clés: *formation initiale des enseignants d'EPS, Vulnérabilité, Tunisie.*

La Tunisie a obtenu son indépendance en 1956 après plusieurs décennies de protectorat français. Un défi majeur pour l'État tunisien a alors été celui de la scolarisation de sa jeunesse et par contre coup la formation des enseignants. Des difficultés à relever ce défi en stabilisant un dispositif de formation des enseignants satisfaisant ont cependant été rencontrées de façon récurrente jusqu'à nos jours.

Dans ce cadre, l'éducation physique et sportive (EPS) a d'abord été conçue comme un vecteur majeur d'éducation et a ainsi bénéficié d'un fort soutien de l'État tunisien (Infrastructure...). La formation des enseignants d'EPS a été aussi développée, jusqu'à atteindre un niveau maîtrise dans les Instituts Supérieurs du Sport créés à partir des années 1990.

Au fil du temps, le soutien alloué à l'EPS s'est amoindri et celle là est devenue mésestimée dans l'école. La formation des enseignants d'EPS qui s'effectue de nos jours en ISSEP à un niveau Licence dans le cadre d'une réforme LMD, semble aussi à la peine, les néodiplômés devant en l'état attendre plus de cinq ans avant une éventuelle embauche en tant que professeur d'EPS.

La présente thèse a en conséquence examiné le dispositif de formation des enseignants d'EPS dans les ISSEP tunisiens au prisme de la vulnérabilité, en se centrant sur le point de vue des acteurs (directeurs des quatre ISSEP tunisiens, formateurs universitaires ou de terrain et étudiants), en appui sur trois hypothèses selon lesquelles ceux-ci: (1) connaissent au moins en partie les difficultés que rencontre le dispositif de formation et (2) portent un regard critique sur ce dispositif mais (3) sont en difficultés pour contribuer à le réguler en raison de leur affectation et de leurs représentations.

Des entretiens semi-dirigés initialisés via des inducteurs (visant à susciter un propos réactif) quand au cap donné ou à donner à la formation et quant aux contenus, stratégies et méthodes de formation ont été effectués auprès de 34 représentants des principaux acteurs de la formation. Le verbatim a fait l'objet d'une analyse textuelle avec le logiciel Alceste 2012Plus prolongée d'une analyse catégorielle.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Les résultats mettent en avant six catégories discursives, lesquelles stigmatisent une série de problèmes avec, outre (1) la situation socioéconomique délicate des diplômés en attente d'un poste et (2) une moindre structuration des métiers du sport en ce cadre. (3) la moindre prise en charge de ces diplômés dans cette période de latence ainsi qu'une pertinence très relative des enseignements les conduisant au diplôme (4) cours en sciences d'appui. (5) cours relatifs aux activités physiques et sportives, (6) stage de pédagogie pratique, ces enseignements étant jugés ne guerre aboutir à doter les formés de compétences professionnelles.

L'examen de ces points de vue critiques a fait apparaître que chaque type d'acteurs interrogé stigmatise exclusivement des causes externes à lui-même, imputées à un ou plusieurs autres types d'acteurs ou à exclusivement des facteurs externes à la formation. En dépit de ce tableau, susceptible de réfracter l'affectation des acteurs, les points de vue émis laissent transparaître une base consensuelle selon laquelle l'EPS s'assimile à une pure initiation sportive (entraînement sportif pour débutants). Or, ce point de vue qui s'ancre dans des mentalités forgées depuis l'indépendance avec l'avènement d'une EPS sportive, apparaît ne plus être en phase avec les attendus éducatifs actuel, la Loi d'orientation de 2008 mettent en avant une contribution de l'EPS à la construction de compétences méthodologiques et sociales. Ce décalage entre les représentations des acteurs et les attendus institutionnels quant à l'EPS peut en définitive s'envisager comme source majeure de vulnérabilité pour la formation et les formés et appelle à enclencher une réflexion quand aux grandes lignes d'une régulation sous l'angle de l'innovation.

Bibliographie :

- Calmand, J., Kocoglu, Y., & Sgarzi, M. (2016). *Rapport d'enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de licence 2010/2011 – Universités de Gabes, Gafsa, Jendouba et Monastir*. Marseille : Céreq.
- Hawani, A., Mrayeh, M., Bouzid, M., & Soussi, N. (2016). Effect of the Application of the Licence-Master- Doctorat (L.M.D) System on the Professional Competence of Communication among Students Training in Physical Education. *Creative Education*, 7, 315-318.
- Imbert, G. (2010). L'entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de l'anthropologie. *Recherche en soins infirmiers*, 102, 23-34.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Kalampalikis, N. (2003). L'apport de la méthode Alceste dans l'analyse des représentations sociales. In J.C.Abric (ed.), *Méthodes d'étude des représentations sociales* (p. 147-163). Paris :Éditions Erès.

Zouabi, M. (2003). Évolution du concept d'éducation physique et sportive en Tunisie. In P. Simonet, & L. Véray (Eds.), *Les Cahiers de l'INSEP (hors-série), L'empreinte de Joinville, 150 ans de sport* (pp. 445-463). Paris : INSEP.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

AU CŒUR DU CONCOURS DE RECRUTEMENT D'UNE SECTION SPORTIVE ARBITRAGE EN FOOTBALL : ETRE « MOTIVE » ET « ENCAISSER » UN RYTHME DE TRAVAIL SOUTENU

Alexandre Perreau-Niel

Atelier SHERPAS, URePSSS (URL 7369)

alexandre_perreau@hotmail.com

Mots clés : *arbitrage, section sportive scolaire, concours de recrutement, football*

Dans un contexte difficile pour les arbitres de football, avec notamment des faits de violence, l'institution scolaire propose aux élèves de se former à l'arbitrage en construisant des compétences spécifiques. Cette formation peut s'effectuer au sein des cours d'Éducation Physique et Sportive (EPS) au regard des attentes des programmes officiels, ou par le biais du sport scolaire placé sous l'égide de l'Union Nationale du Sport Scolaire, avec le dispositif des Jeunes Officiels (Margas, Demiselle et Dosseville, 2011). Mais il existe également, dans une vingtaine de lycées français, une formation spéciale en lien avec l'activité football. Ces filières arbitrage, qui se sont progressivement intégrées à des sections sportives football depuis 2006, sont appelées Section Sportives à Filière Arbitrage (SSFA). Elles offrent la possibilité à de jeunes lycéens et lycéennes de suivre un double cursus scolaire et sportif en lien avec leur goût pour l'arbitrage. Cette innovation sociale placée sous l'égide de l'Éducation Nationale et qui fonctionne en lien avec une autre institution puissante, la Fédération Française de Football, peut s'apparenter à une formation d'élite comme peuvent l'être les centres de formation pour les jeunes footballeurs (Juskowiak, 2019). L'entrée dans ce type de filière nécessite, pour le candidat ou la candidate, de passer plusieurs épreuves de sélection. L'objectif du lycée d'accueil est alors de recruter les élèves les plus à même de se mettre au travail pour réussir et ainsi servir la SSFA en retour. Le rôle du responsable de la filière arbitrage est par conséquent « de travailler » les élèves sur le plan dispositionnel (Lahire, 2002) au cours de leur socialisation, pour les faire réussir scolairement et sportivement.

La phase de recrutement est alors cruciale pour limiter les échecs. Sa complexité réside essentiellement sur « *la compétence des recruteurs à détecter, sans a priori, ..., les deux potentiels (cognitif et sportif), car la section sportive scolaire permet à l'élève de mieux s'exprimer dans les deux domaines (sport et études) qui le passionnent en le mettant dans des conditions optimales de réussite* » (Ngan, 2016). Au sein du lycée Joseph Fourier d'Auxerre, qui compte l'une des SSFA les plus anciennes, ce recrutement s'organise en trois temps : l'étude des dossiers de candidature, puis la journée de recrutement proprement dite, et enfin

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

l'examen des dossiers retenus par une commission pédagogique. La première étape repose sur l'étude des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l'année en cours. Si le candidat passe ce premier filtre, il est alors convoqué pour la seconde étape, la journée de recrutement. Durant cette journée, les candidats viennent avec leurs parents suivre une présentation de la structure qui expose les valeurs portées par l'institution de formation et auxquelles le jeune arbitre devra se conformer. Ils subissent ensuite différents tests : un questionnaire relatif aux lois du jeu, des tests physiques et en fin de journée un entretien avec les membres du jury. Ces derniers sont issus du lycée, avec des enseignants d'EPS, et du monde fédéral, avec des conseillers techniques en arbitrage notamment. A l'issue de cette journée, un certain nombre de dossiers sont retenus au regard des profils identifiés par les membres du jury et sont finalement présentés à la commission pédagogique présidée par le proviseur, pour être *in fine*, validés ou non. Des questions se posent alors. Quelles sont les dispositions (scolaires, sportives et sociales) recherchées chez les élèves lors des trois temps de recrutement ? Dans quelle mesure ces dispositions varient-elles en fonction des membres du jury et notamment de leurs parcours et positions institutionnelles ?

Cette communication tentera de répondre à ces questions. Nous présenterons les tests et les mécanismes mis en oeuvre à chaque phase du dispositif de recrutement. Nous verrons que le premier filtre a pour objectif de retenir les élèves qui présentent des dispositions scolaires estimées suffisantes, en particulier les dispositions à suivre un rythme très soutenu entre emploi du temps scolaire et sportif, à l'image du rapport au temps attendu des classes préparatoires (Darmon, 2013). Le second filtre a pour but de choisir parmi les candidat.e.s retenu.e.s ceux qui présentent la « motivation » attendue pour cette formation. L'entretien avec le jury a d'ailleurs un impact déterminant et même décisif (les tests théorique et physique servant essentiellement à comparer les attitudes entre les candidats). Enfin, nous verrons que la troisième phase s'apparente à une phase de validation, puisque permettant de valider les deux étapes précédentes.

Bibliographie :

Darmon, M. (2013). *Classes Préparatoires, La fabrique d'une jeunesse dominante*, Laboratoire des sciences sociales, Paris, La découverte, 324 p.

Juskowiak, H. (2019). *Un pour mille - L'incertitude de la formation au métier de footballeur professionnel*, Artois Presses Université, 228 p.

Lahire, B. (2002). *Portraits sociologiques*, Paris, Nathan, 431 p.

Ngan, J-A. (2016). *Les sections sportives scolaires d'éducation prioritaire*, Bookelis, p.78

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Session 3 : Innovations sportives

« DID NOT FINISH »: PRÉSENTATION ET ANALYSE DE PRATIQUES ALTERNATIVES EN TRAIL RUNNING. L'EXEMPLE DES COURSES DE CHARTREUSE.

Simon Lancelevé

Laboratoire Sport et Sciences Sociales de Strasbourg (UR1342)

lanceleve@unistra.fr

Mots-clés : trail running ; socio-anthropologie ; subculture ; transformations des pratiques

Notre recherche porte sur les évolutions du trail running : pratique de course pédestre en terrain montagneux ou vallonné, dont la durée d'effort varie d'une heure à plusieurs jours. En quinze ans, cette discipline n'a eu de cesse de se rationaliser (Weber, 1913), de se « sportiviser » (Vigarello, 1975) d'où la massification des pelotons, le développement de nouvelles épreuves (Buron, Bessy, 2019), la création d'un marché dédié et d'institutions propres, hors du cadre fédéral.

Compte-tenu de l'apparition et du développement récents de la pratique, le trail n'a été que peu traité par les SHS. Nous noterons toutefois que quelques sociologues ont, depuis trois décennies, défriché le terrain en évoquant les courses sur route (dites « hors stade ») et en abordant à la marge la question du trail. Celui-ci a alors été envisagé non comme une activité autonome mais comme le prolongement d'activités d'endurance pré-existantes (Cubizolles, Baron, Lacroix, 2018).

Face aux transformations évoquées, nous avons recueilli dès 2017 trente-et-un témoignages d'athlètes soucieux de ces évolutions et avons observé l'apparition de nouveaux formats sortant des normes en vigueur.

Nous avons alors constaté que certains organisateurs innovaient dans un souci de différenciation, au sein d'un calendrier concurrentiel ; d'autres en réponse à ces transformations, prônant un « retour aux origines » de la discipline, « libre ».

A partir de 2019, nous avons commencé à étudier deux épreuves, créées selon la seconde dynamique :

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

- La Chartreuse Terminorum : course de 300 km et 25.000 m de dénivelé, non balisée, empruntant des sentiers abandonnés, où les coureurs doivent trouver des livres cachés, en arracher les pages correspondant à leur numéro de dossard, sans assistance. Sur 40 athlètes sélectionnés chaque année, aucun n'est jamais allé au bout².
- La Chartreuse Back Yard (dite « Last standing man ») : épreuve dont l'objectif est de courir le plus longtemps possible sur une boucle d'environ 7 km, à effectuer en moins d'une heure, sous peine de disqualification.

Lors du travail exploratoire, nous avons intégré ce qui s'est avéré être la « communauté » de ces courses, et avons développé une approche socio-anthropologique, afin de comprendre pourquoi des personnes s'y engageaient.

Cette question nous a conduit à adopter un point de vue microsociologique, à partir des histoires de vie (Legrand, 2019), pour comprendre le sens que les personnes donnaient à cet engagement. A ce stade de notre travail, les premiers éléments orientent notre analyse vers un modèle théorique mêlant jeu et résonance (Rosa, 2018, 2020).

Dans ce cadre, nous suivons de manière soutenue cinq coureurs, choisis selon leurs différences et leurs expériences sur ces formats. Nous échangeons régulièrement avec dix autres, ainsi qu'avec des athlètes de courses comparables et d'autres plus anciens dans un souci de contextualisation. Nous avons ainsi enregistré 31 entretiens semi-directifs (45 à 420 min) et consigné vingt-deux informels dans un carnet de terrain. Nous avons aussi réalisé des questionnaires en ligne (n= 609 ; 70 items) pour établir des profils récurrents et des significations propres au trail en général.

Pour les 5 athlètes suivis, nous avons fait le choix d'une méthodologie multiple faite de participations observantes (entraînements, assistance...) et d'entretiens, selon la méthode ethnographique (Laplantine, 1996).

A travers cette communication, nous présenterons donc les résultats de cette recherche en cours pour essayer de comprendre de quelles transformations de valeurs et de pratiques ces épreuves sont-elles représentatives.

Grâce aux données collectées, nous aborderons les évolutions évoquées dans le trail en général. Puis nous reviendrons sur les propriétés sociales des pratiquants afin d'éclairer leurs socialisations, leurs motivations, leurs perceptions de la pratique dominante et le poids de la pratique au quotidien. Nous évoquerons les changements opérés par rapport à la pratique habituelle du trail et verrons quels impacts ces évolutions ont pu avoir sur le rapport à

² En comparaison, en 2019, 96% des participants du Marathon des Sables, course considérée comme l'une des plus dure au monde, ont fini l'épreuve (d'après les données de l'organisation).

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

l'organisation, à la performance et à l'autre. Enfin, nous nous intéresserons à la « communauté » en elle-même, en tant que sous-culture (Gelder, 2005), par opposition aux normes dominantes en trail. Nous verrons comment les valeurs d'authenticité, de convivialité notamment, portées par les coureurs, se matérialisent, et comment celles-ci entrent en dialogue avec les règles de l'organisation.

Bibliographie :

Bessy, O. (2002). *Le grand raid de La Réunion : À chacun son extrême et un emblème pour tous*. Océan éd.

Bridel, W., Markula, P., & Denison, J. (2016). *Endurance running: A socio-cultural examination*.

Cubizolles, S., Baron, B., & Eric, L. (2017). *S'engager dans les courses à pied d'endurance : Trente ans de travaux de sociologie du sport en France*.

Gauthier, F. (2015). (Ré)créer le monde à Burning Man. Jeu, don et créativité rituelle. *Revue du MAUSS*, 46(2), 220. <https://doi.org/10.3917/rdm.046.0220>

Knobé, S. (2007). Éléments pour une analyse sociologique de l'entrée dans l'ultrafond. L'exemple du marathon des sables. *Loisir et Société*, 29, 401-421. <https://doi.org/10.1080/07053436.2006.10707725>

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

L'INTRODUCTION DU FUTSAL EN FRANCE : INNOVATION SPORTIVE OU RECOMPOSITION D'UN SAVOIR SPORTIF ?

Réveillé Jonathan

Université de Tours (CITERES/COST)

reveille.jonathan@gmail.com

Mots-clés : *futsal, football, fédération, institution scolaire, parents*

Cette communication va s'appuyer sur un travail de thèse en cours dans lequel je m'intéresse aux processus d'institutionnalisation du futsal en France et à leurs effets sur les catégories et groupes de pratiquants concernés.

En 2000, la Fédération Française de Football (FFF) obtient le statut de fédération délégataire pour l'organisation du futsal en France. Depuis, cette pratique connaît une croissance constante de ses effectifs licenciés sous l'égide de la FFF. A son échelle, le futsal contribue au maintien des effectifs fédéraux et surtout au renouvellement démographique des pratiquants, composés chaque saison, à côté des « joueurs stabilisés », d'une proportion non-négligeable de « novices fidèles » et d'« anciens disparus » (Chevalier, 1996).

Cette hétérogénéité des trajectoires des licenciés futsal s'accompagne d'une double tendance dans cette discipline à l'échelle nationale observable depuis la saison 2016-2017. A une baisse des effectifs licenciés adultes en futsal, correspondant à la catégorie seniors (de 18 à 35 ans), « répond » en effet un accroissement fort des effectifs licenciés futsal chez les catégories de jeunes, principalement les catégories U11 et U13 (comprises entre 8 et 12 ans).

Au niveau des clubs observés dans le volet ethnographique de l'enquête, cette pratique du futsal dans les catégories de jeunes correspond en majorité à un cumul d'activités football et futsal, qui semble entraîner une distribution sociale singulière (Coulangeon et Lemel, 2009), caractérisée par une forte représentation (mais non-exclusive) des parents les plus fortement dotés en capitaux scolaires.

Ce constat peut être mis en perspective à l'échelle fédérale où l'introduction quasi-fortuite du futsal au cours de la décennie 1990 a contribué à réactiver au sein de la Fédération Française de Football un conflit structurel (Beaud, 2014) entre d'un côté, d'anciens joueurs professionnels de football, tirant profit de ce statut pour intégrer l'appareil fédéral et de l'autre, les professeurs d'EPS et les éducateurs de football qui disposent depuis très longtemps d'espace de légitimation à la FFF, via une Amicale des Éducateurs (Grun, 2018), leur permettant de définir notamment le contenu des diplômes d'entraîneurs.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Cette discipline a ainsi été codée au niveau fédéral par des membre de ce second groupe, relativement proches de l'institution scolaire disposés à lui conférer une dimension éducative très complémentaire du football. On peut penser en retour que ce « codage scolaire » du futsal de la part des techniciens de la FFF contribue à diversifier les profils de pratiquants au sein de cette fédération sportive.

Bibliographie :

Beaud S. (2014), *Affreux, riches et méchants ? Un autre regard sur les Bleus*, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2014, 280 p

Chevalier, V. (1996). Une population de pratiquants sportifs et leurs parcours : les cavaliers titulaires d'une licence. *Population*, 3(3), p. 573-608.

Couleangeon P., Lemel Y., 2009, « Les pratiques culturelles et sportives des Français : arbitrage, diversité et cumul », *Économie et Statistique*, 423, p. 3-30.

Grün, L. (2018). L'invention de la formation des entraîneurs (1941-1991) : entre construction identitaire professionnelle et pérennisation des « valeurs » du football. *Sciences sociales et sport*, 1(1), p. 133-163.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Session 4 : Inclusion sociale et discriminations

TRANSMISOGYNIE ET CISSEXISME DANS LE REGLEMENT DE WORLD RUGBY 2020 ENCADRANT LA PRATIQUE DES JOUEUR·SES TRANS

Félix Pavlenko

Université d'Ottawa

fpav1090@uottawa.ca

Mots-clés : *Trans, Rugby, Règlements, Discriminations, Genre.*

Le règlement de World Rugby (fédération internationale de rugby) a marqué un tournant en octobre 2020 en interdisant à toutes les femmes trans de concourir dans la catégorie femme. Ce travail propose une analyse critique de ce règlement présenté comme une innovation sociale à partir de la notion de transmisogynie (Serano) tout en s'inscrivant dans une compréhension de la transitude comme une mobilité sociale de sexe (Beaubatie) à l'intérieur d'un système d'oppression (Young) cissexiste (Serano) pour conceptualiser les dynamiques spécifiques mises en œuvre excluant les personnes trans, en particulier les femmes trans, de la pratique du rugby.

En considérant les femmes trans comme des tricheuses et comme un danger pour les femmes cisgenres, le règlement de World Rugby se base sur des présupposés transmisogynes et ne prend pas en compte les conditions matérielles de vie et de pratique des joueur·ses trans. Le règlement témoigne des limites imposées concernant la mobilité sociale de sexe dans une société cissexiste.

Les analyses des règlements encadrant la participation des sportif·ves trans mettent en avant que les mesures ont tendance à exclure de manière arbitraire ces dernier·ères du sport de compétition (Jones). La critique féministe des sciences permet de nuancer les arguments biologiques (Salle), défaisant l'illusion du dimorphisme sexuel (Bohuon) et, en montrant l'impossibilité de considérer la testostérone comme seule responsable de la performance sportive (Karkazis). En s'appuyant sur des entretiens réalisés avec des personnes trans, la sociologie du sport et du genre a mis en avant les multiples discriminations que vivent les sportif·ves trans (Love), renforçant un processus d'arrêt du sport. Pour autant, les concepts

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

développés par les études trans ne sont pas ou peu mobilisés dans ces analyses, les intégrer permettrait de compléter et d'affiner cette réflexion collective.

Les conditions de vie des personnes trans sont comprises dans un système d'oppression (Young) cissexiste (Serano) créant une hiérarchisation des vécus entre les personnes trans et cis. Même si le cissexisme touche toutes les sportif-ves trans le fait que les femmes trans soient la cible privilégiée des attaques témoigne de la transmisogynie (Serano). Ainsi, la transitude est comprise comme une mobilité sociale de sexe ascendante et descendante avec des amplitudes diverses encadrée par le système cissexiste (Beaubatie). Le règlement de World Rugby renforce et témoigne du fonctionnement de ce système postulant que la catégorie homme serait impossible à quitter pour les unes (MtF/X) et impossible à atteindre pour les autres (FtM/X) entérinant les violences que vivent les sportif-ves trans en particulier les femmes trans.

Bibliographie :

- Beaubatie, Emmanuel. *Transfuges de sexe. Genre, santé et sexualité dans les parcours d'hommes et de femmes trans' en France*. Paris EHESS, École doctorale de l'École des hautes études en sciences sociales, 2017.
- Jones, Bethany Alice, et al. « Sport and Transgender People: A Systematic Review of the Literature Relating to Sport Participation and Competitive Sport Policies ». *Sports Medicine*, vol. 47, n° 4, avril 2017, p. 701-16.
- Karkazis, Katrina, et Morgan Carpenter. « Impossible “Choices”: The Inherent Harms of Regulating Women’s Testosterone in Sport ». *Journal of Bioethical Inquiry*, vol. 15, n° 4, décembre 2018, p. 579-87. *PubMed*, doi:[10.1007/s11673-018-9876-3](https://doi.org/10.1007/s11673-018-9876-3).
- Serano, Julia. *Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity*. Seal Press, 2007
- Sykes, Heather, et Sheila Cavanagh. « Transsexual bodies at the Olympics: The International Olympic Committee’s policy on transsexual athletes at the 2004 Athens summer games ». *Body & Society*, 2006.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Proposer du sport aux migrants nouvellement arrivés : des modalités d'innovation sociale contrastées entre la France et l'Allemagne

Julien Puech

Doctorant au laboratoire VIPS2 (Violences, Innovations, Politiques, Socialisations et Sports), Université de Rennes 2

julien.puech@univ-rennes2.fr

Mots-clés : Sport ; Migrants ; Innovation ; Politique ; Entrepreneuriat social

Contexte : Le développement d'une société de l'innovation et de l'entrepreneuriat constitue probablement l'une des évolutions sociétales contemporaines les plus importantes (Dagnaud, 2016). En ce sens, les transformations les plus récentes du monde sportif en France semblent imprégnées d'un modèle idéalisant une conception de l'innovation individuelle et autonome. En effet, le Rapport sur le Nouvelle Gouvernance du Sport appelle les clubs sportifs à devenir des « prestataires¹ » pour développer et faire valoir leurs « atouts d'utilité sociale² ». Pourtant, les pratiques socio-sportives se sont historiquement développées en France dans le cadre des politiques de la ville encadrées par l'Etat. En comparaison, les associations sportives allemandes effectuent depuis une vingtaine d'années un « travail social » pour se « fabriquer localement une nouvelle légitimité », et ainsi justifier les fonds publics qu'elles perçoivent (Koebel & Stahl, 2012). La proposition de sport aux migrants nouvellement arrivés (demandeurs d'asile, réfugiés ou déboutés) dans ces deux pays s'inscrit inévitablement dans ces mutations. Elle dépend également en grande partie des contextes nationaux d'accueil, contrastés depuis la crise de 2015. La France, pays historique d'immigration, a enregistré en proportion cinq fois moins de demandeurs d'asile et en accepté dix fois moins que son voisin allemand, un écart statistique « rarissime » en sciences sociales (Héran, 2018). Les recherches montrent que, pour y faire face, l'Allemagne a su mobiliser une force de frappe caritative constituée d'un grand nombre de bénévoles.

Objectif et Hypothèse : L'objectif de cette proposition est de comparer l'origine des programmes sportifs proposés aux migrants nouvellement arrivés en France et en Allemagne depuis la crise de 2015. Nous éprouvons l'hypothèse selon laquelle les projets les plus récurrents révèlent deux manières différentes d'innover à des fins sociales par le sport, qui dépendent à la fois de la structuration du monde sportif et des politiques d'accueil menées dans ces deux pays.

Méthodologie : Nous nous sommes basés sur un recensement analytique de 130 programmes sportifs destinés aux migrants (60 en France et 70 en Allemagne). Nous avons d'abord établi de manière interprétative quatre différents types de programmes (association spécialiste ou non de l'utilisation du sport, club sportif créé ou existant). Nous avons ensuite réalisé des tests

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

statistiques (Khi-deux d'indépendance et Fisher) afin d'évaluer le lien entre les différents statuts des programmes sportifs et leurs pays d'appartenance.

Résultats et Discussion : Les résultats révèlent que les statuts des programmes sportifs sont significativement dépendants des pays d'accueil ($p = 0,0001$). Plus précisément nous observons qu'une proportion très significative des projets sportifs allemands est liée au statut d'association sportive existante ($p < 0,0001$). En d'autres termes, la proportion d'activités sportives aux migrants en Allemagne s'est principalement effectuée par des innovations menées au sein du secteur sportif. Cela confirme les résultats de recherches récentes indiquant que 28 % des clubs sportifs bénévoles allemand ont déclaré s'engager dans le processus d'intégration des réfugiés entre 2015 et 2020 (Nowy et al., 2020). En France, nous constatons une proportion significative de projets portés par des associations non spécialistes ($p = 0,002$). Cela montre que ces initiatives, adressées spécifiquement à la population migrante, ont été portées dans des proportions importantes par des acteurs initialement extérieurs au mouvement sportif. Nous pouvons les considérer comme des « entrepreneurs sociaux », agissant dans une logique d'innovation face au recul du rôle de l'Etat dans certains secteurs à faible rentabilité, dans un contexte de croissance des problèmes sociaux (Boutillier, 2009). On peut interpréter le plus faible engagement de l'Etat français dans l'accueil des migrants et l'évolution du monde sportif en France comme des facteurs explicatifs de ces nouvelles modalités d'innovations sociales par le sport.

Conclusion : Le statut des projets allemands confirme l'évolution récente du monde sportif traditionnel poussé à innover pour se légitimer socialement. Ces innovations sont soutenues au niveau national par une politique volontariste d'accueil des migrants. Les évolutions récentes du monde sportif en France semblent ouvrir un espace à de nouveaux acteurs de l'innovation sociale par le sport, se substituant à une politique d'accueil des migrants de plus faible portée.

Bibliographie :

Boutillier, S. (2009). Aux origines de l'entrepreneuriat social. Les affaires selon Jean-Baptiste André Godin (1817-1888). *Innovations*, (2), 115-134.

Dagnaud, M. (2016). *Le Modèle californien : Comment l'esprit collaboratif change le monde*. Odile Jacob.

Héran, F. (2018). *Migrations et sociétés*. Leçons inaugurales du Collège de France. Fayard.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Koebel, M., & Stahl, S. (2012). Die Entwicklung der Sportsozialarbeit in Frankreich und Deutschland: zwischen lokaler Integration und nationaler Identität. *Revue d'Allemagne et des Pays de Langue Allemande*, 44(4).

Nowy, T., Feiler, S., & Breuer, C. (2020). Investigating grassroots sports' engagement for refugees: Evidence from voluntary sports clubs in Germany. *Journal of Sport and Social Issues*, 44(1), 22-46.

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

L'INNOVATION SOCIALE PAR LE SPORT DANS LES QUARTIERS : UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE AU PRISME DE LA CITOYENNETÉ ET DU VIVRE-ENSEMBLE.

Maxime Rouzaut

Doctorant en première année, Université de Bretagne Occidentale - Laboratoire d'Études et de Recherche en Sociologie (EA-3149)

maxime.rouzaut@etudiant.univ-brest.fr

Mots-clés : *Citoyenneté ; sport ; territoires ; innovation ; socialisation.*

Si l'innovation sociale par le sport constitue un axe de recherche bien spécifique en sociologie, c'est notamment parce qu'elle nous renseigne utilement sur l'évolution des pratiques sociétales contemporaines. Ainsi, deux conceptions du sport tendent à se distinguer. La première valorise la compétition. Elle se traduit le plus souvent par une adhésion fédérale reconnue et légitimée par le mouvement sportif. A contrario, la seconde s'adresse davantage aux pratiquant.e.s dont la performance importe peu. La recherche du plaisir dans un contexte de loisir est alors la règle dominante. Cette seconde conception recouvre également un pan plus étendu des usages qui sont faits du sport. Depuis les années 80 par exemple, les politiques urbaines investissent la thématique du « sport pour tous.tes » à des fins d'éducation, et ce auprès d'un public juvénile issu des quartiers identifiés par la politique de la Ville. En parallèle, et dans ces mêmes territoires, les acteur.rice.s du tissu associatif et de l'animation socioculturelle se sont emparé.e.s du sport, non pas comme d'un remède « magique » (Koebel, 2010), mais plutôt comme d'une alternative de prévention, d'animation et d'insertion (Charrier et al., 2012). Ce constat résonne fortement avec le présent appel à communication, dans le sens où l'innovation sociale, vue comme prisme d'analyse systémique (Vieille Marchiset & Coignet, 2012), favorise l'émergence de recherches innovantes et actuelles en sciences sociales.

Pour ce faire, notre proposition de communication vise à mettre en lumière l'éducation à la citoyenneté, et en particulier son versant « social ». Il ne s'agit pas ici de rappeler le caractère pluriel de la citoyenneté (Schnapper & Bachelier, 2000), mais de proposer une cartographie sociale de ses usages et de ses représentations lorsque l'on se détache de son sens juridique. La présente analyse est alors possible si elle interroge à la fois les pratiques, les institutions et les valeurs qu'elle polarise.

Nous sommes convaincu qu'un tel éclairage ne peut se faire sans l'appui d'une démarche ethnographique poussée. Ainsi, nous proposerons une première grille de lecture à travers l'analyse de verbatims recueillis auprès d'acteurs socio-sportifs (éducateur.rice.s,

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

animateur.rice.s, coordinateur.rice.s de projet d'insertion par le sport, responsables du secteur jeunesse de Centres Sociaux, etc.), d'institutionnels concernés par ces questions, mais aussi auprès de leurs pratiquant.e.s et bénéficiaires. Selon les un.e.s et les autres, c'est-à-dire que l'on se situe du côté de l'initié.e ou de l'initiateur.rice (au sens bourdieusien du terme), force est de constater que les trajectoires individuelles concourent à une analyse plus fine de la citoyenneté. En revanche, si certains parcours de vie échappent à des destins qualifiés de « prédéterminés », les stratégies autorisant les jeunes à transgresser les « frontières » imposées par les institutions restent tout de même limitées (Bourdieu, 1982). Aussi, nous nous demanderons, dans quelle mesure l'éducation à la citoyenneté influence le processus de socialisation juvénile, et par extension, comment elle « consacre » une potentielle rupture entre le statut de jeune et celui d'adulte. Si le milieu associatif est à l'origine d'initiatives en faveur du vivre-ensemble, cela a pour effet de dévoiler la diversité des pratiques pédagogiques à l'œuvre, soit les différentes manières de se tenir, de dire ou encore faire à l'égard des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est pourquoi ces pratiques sont à mettre en regard de la finalité (insertion professionnelle, remobilisation, accompagnement à la mise en place de projets collectifs, etc.) des dispositifs développés.

La présentation s'appuiera conjointement sur des données qualitatives récoltées (une dizaine d'entretiens exploratoires ont été menés) en régions Bretagne (terrain d'enquête principal de la thèse) et Île-de-France (terrain secondaire du travail de doctorat et terrain principal de l'étude réalisée dans le cadre du mémoire de Master 2 intitulé « Quelles représentations de la citoyenneté au sein des structures socioprofessionnelles ? Action Prévention Sport, étude de cas », 2017). Depuis octobre 2020, ces deux territoires alimentent la phase exploratoire de notre doctorat, dont le titre envisagé est : « Sport, citoyenneté et cohésion sociale auprès des jeunes issus des quartiers de la politique de la Ville ».

Bibliographie :

Bourdieu, P. (1982). Les rites comme actes d'institution. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 43(1), 58- 63. <https://doi.org/10.3406/arss.1982.2159>

Charrier, D., Djaballah, M., Cometti, A., Parmantier, C., & Jourdan, J. (2012). Prévention, animation et insertion par le sport en zones urbaines sensibles : La reconstruction du processus historique des analyses. Movement & Sport Sciences, 78(4), 25- 37. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/sm.078.0025>

COLLOQUE 2021 DU REDESP

(RÉSEAU DES DOCTORANTS EN ÉTUDES SPORTIVES)

Koebel, M. (2010). L'intégration par le sport : Une croyance durable. *Empan*, 3, 28- 39.

Schnapper, D., & Bachelier, C. (2000). Qu'est-ce que la citoyenneté ? (p. 54). Paris : Gallimard.

Vieille Marchiset, G., & Coignet, B. (2012). La sociologie de l'innovation au service d'une recherche- action. L'exemple des clubs sportifs dans les quartiers populaires français. *Cahiers de recherche sociologique*, 53, 167- 194. <https://doi.org/10.7202/1023195ar>